

№ 2

27.05.2023

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@ferteach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

NEYRON TARMOQLAR VA INTELLEKTUAL AXBOROT TIZIMLARI TASNIFI

Sotvoldiyev Abdumalik Dilmurod o'g'li

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali 2-bosqich
magistranti*

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali, PhD*

Annotatsiya Sun'iy intellekt kompyuter tomonidan boshqariladigan kompyuter yoki robotga odamlarning qanday o'ylashi va harakat qilishiga o'xshash fikrlash va oqilona qaror qabul qilish imkoniyatini beradi. Sun'iy intellekt yordamida qo'lda yozilga yuzularni tahlil qilishdan iborat.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, vazm (og'irlik), neyron tarmoq, MNIST ma'lumotlar bazasi, NIST ma'lumotlar bazasi

CLASSIFICATION OF NEURAL NETWORKS AND INTELLIGENT INFORMATION SYSTEMS

Sotvoldiev Abdumalik Dilmurod ugli

*2nd year master student of the Fergana branch of the
Tashkent University of Information Technologies named
after Muhammad al-Khwarizmi*

Zokirov Sanjar Ikromjon ugli

*Fergana branch of the Tashkent University of Information
Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, Ph.D.*

Annotation artificial intelligence allows a computer-controlled computer or robot to think and make rational decisions similar to how people think and act. It consists in analyzing faces to handwritten using artificial intelligence.

Keywords: artificial intelligence, vase (weight), neural network, MNIST database, NIST database

Neyron modellashtirishni o'rganish oltmish yildan ortiq vaqtdan beri davom etayotgan bo'lsa-da, miyaning axborotni qayta ishlash jarayonini aniq ifodalovchi model yoki algoritmi mavjud emas. Ishlash printsiplarida farq

qiladigan va shuning uchun turli xil vazifalarga yo'naltirilgan ko'plab neyron tarmoq konfiguratsiyalari mavjud.

Neyrokompyuter texnologiyalarining kelajagi neyron tarmoqlarini modellashtirish sohasidagi yangi kashfiyotlar bilan bog'liq bo'ladi, ya'ni – miyaning kamida bitta sohasi faoliyatining sirini hal qilish bilanoq, uning boshqa sohalari haqida ko'p narsa darhol aniq bo'ladi.

Neyron tarmoqlarni dasturlash dasturiy ta'minot kodini yozishni emas, balki tarmoqni o'rgatishni o'z ichiga oladi. Neyron tarmog'ini o'qitish tufayli neyron tarmog'i ma'lumotlar (kirish va chiqish) o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashga, natijalarni umumlashtirishga, soddalashtirishga, murakkab vazifalarni sodda vazifalarga ajratish uchun bilimlardan foydalanishga qodir bo'ladi.

Neyron tarmoq asosan bir faoliyatdan iborat bo'lib ma'lum turdagi neyron tarmoqlar birlashi bir vazifani bajarishga hizmat qilishi sun'iy intellektning asosi hisoblanadi.

Sun'iy neyronlar to'g'risida gapirishdan oldin biologik neyron xususida gapirib o'tsak. Biologiya fanidan sizga ma'lumki biologik neyron tarmoqlari tushunchasi miya bilan bog'liq bo'lib, miya nafaqat insonlarda balki boshqa mavjudodlarda ham mavjud. Inson miyasi juda murakkab bo'lgan biologik neyron bo'lib, u barcha sezgi organlari (ko'z, quloq, burun)dan axborotni qabul qiladi, keyin esa qandaydir usulda uni qayta ishlab yuzlarni va narsalarni taniydi, nutqni angelaydi, hidlarni sezadi va boshqa vazifalarni bajaradi. Inson miyasi qabul qilingan axborotlar asosida insonning turli organlariga harakatlarni amalga oshirish uchun buyruqlar beradi, ya'ni tanish insonga qo'l uzatish, nutq orqali salom berish, zaharli hidlarni sezganda binodan chiqib ketish kabi buyruqlarni beradi. Ushbu sanab o'tilgan kabi harakatlarni boshqaruvchi – bu inson miyasidir.

Neyron tarmoqni o'qitish - bu tarmoq o'rnatilgan muhitni modellashtirish orqali neyron tarmoq parametrlarini sozlash jarayonidir. O'qitish turi parametrlarni sozlash usuli bilan belgilanadi. O'qituvchili va o'qituvchisiz o'qitish algoritmlari mavjud. O'qituvchi bilan o'qitish jarayoni - bu namunalar asosida

neyron tarmog'i parametrlarini sozlashdir. Har bir namuna tarmoq kirishlariga beriladi, so'ngra Neyron tarmog'idan o'tkaziladi, tarmoq chiqishi hisoblablanadi, hisoblab chiqilgan qiymat tarmoq chiqishi bo'lgan maqsadli vektorning tegishli qiymati bilan taqqoslanadi. Taqqoslanganda aniqlangan xatoliklar asosida neyron tarmog'ining parametrlari o'zgartiriladi. Ya'ni tanlangan algoritmgga qarab tarmoq ichidagi bog'liqliklarining vaznlar koeffitsientlari o'zgaradi.

Induktiv tizimlar, xususiyan umumiy printsipga ko'ra, misollarni umumlashtiradi va umumlashtirish jarayoni quyidagicha amalga oshiriladi:

1) Terilgan to'plamdan tasniflash xususiyati tanlanadi (ketma-ket yoki qoida bo'yicha)

2) Tanlangan atributning qiymati bo'yicha ko'plab namunalarning pastki qismlarga bo'linadi.

3) Namunaning bitta sinfga tegishli ekanligi tekshiriladi.

4) Agar namunalarning ba'zi bir kichik to'plami bitta kichik sinfga tegishli bo'lsa, ya'ni kichik to'planning barcha namunalari sinf hosil qiluvchi xususiyatning qiymatiga to'g'ri kelsa, u holda tasniflash jarayoni tugaydi (tasnifning qolgan belgilari hisobga olinmaydi)

5) Sinf hosil qiluvchi xususiyatning mos kelmaydigan qiymatiga ega bo'lgan namunalarning kichik to'plamlari uchun tasniflash jarayoni 1-banddan boshlab davom etadi. Neyron tarmoqlar - bu vaqti-vaqti bilan boshqa protsessorlarga signallarni yuboradigan va qabul qiladigan ko'plab oddiy protsessorlardan tashkil topgan parallel hisoblash vositalari sifatida qarash mumkin.

Keyinchalik, hal qilinadigan vazifalar nuqtai nazaridan intellektual axborot tizimlariga murojaat qilishingiz zarur bo'ladi. Bu erda quyidagi tizimlarni ajratish mumkin:

- boshqaruv tizimlari va mos yozuvlar tizimlari;
- kompyuter tilshunosligi tizimlari;
- tanib olish tizimlari;
- o'yin tizimlari;
- intellektual axborot tizimlarini yaratish tizimlari

Hal qilinadigan vazifalar bo'yicha aqlli axborot tizimlarining tasnifi keltirilgan:

Xulosa

Neyron tarmoqlari, sun'iy intellektning asosi hisoblanadi. Bu tarmoqlar, biologik neyronlar tushunchasidan chiqqan, inson miyasining faoliyatini modellashtirish uchun yaratilgan parallel hisoblash vositalaridir. Neyron tarmoqlari, o'qitish jarayonida parametrlarini sozlash orqali, turli xil vazifalarni bajarishga qodir bo'ladi. Induktiv tizimlar bilan birga foydalaniladi va bu tizimlar, tasniflash va umumlashtirish jarayonini amalga oshirish uchun ishlatiladi.

Intellektual axborot tizimlari, neyron tarmoqlarini yaratishda va modellashtirishda foydalaniladi. Bu tizimlar, boshqaruv tizimlari, kompyuter tilshunosligi tizimlari, tanib olish tizimlari, o'yin tizimlari va boshqa turlari mavjud.

Kelajakda neyron tarmoqlari va intellektual axborot tizimlari, ko'p yutuqlarga yo'l qo'yishi kutilmoqda. Bu tizimlar, turli sohalarda, masalan, robotikada, avtomatlashtirishda, ma'lumotlar tahlilida va boshqa sohalarda ishlatilishi kutilmoqda. Bunday tizimlar, yangi xil loyihalar va xizmatlar

yaratishda, turli xil vazifalarni bajarishda va insonlar bilan kurashuvda yordam berishda yoki ularni avtomatlashtirishda juda muhim bo'ladi.

Foydalangan adabiyotlar

1. Bashmakov A.I., Bashmakov I.A. Intellektualniye informatsionniye texnologii: Ucheb. Posobiye. – M.: Izd-vo MGTU im. N.E.Baumana, 2005,- 304 s : il. – (Informatika v texnicheskom universitete). ISBN 5-7038-2544-X.
2. Bekmurotov K.A., Mamaraufov O.A., Bekmurotov D.K. Sun'iy intellekt. Oliy ta'lim muassasalari uchun uslubiy qo'llanma. Tashkent. "Navro'z" nashriyoti DUK. 2015. 366 bet. (UDK 004.8. ISBN:978-9943-381-'08-
3. Bekmurotov K.A., Mamaraufov O.A., Bekmurotov D.Q. Sun'iy intellekt. :Ma'ruzalar matni. Samarqand: TATU Samarqand filiali. SamDU bosmaxonasida chop etildi. 2018. — 655 bet. ISBN:978-9943-997-51-
4. Bessmertniy I.A. Iskusstvenniy intellekt – SPb: SPbGUITMOYU, 2010. -132c.
5. Ortiqovich, Q. R. Дилмурод ўғли А. С. Машинали ўқитиш ва сунъий интеллектнинг амалий соҳаларда қўлланиш тенденциялари Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations 2022 Prague, Czech, 85-91.
6. Эргашев, О. М., & Эргашева, Ш. М. (2022). Применение инновационных ИТ-решений в комплексных высокотехнологичных производствах. *Journal of new century innovations*, 11(1), 152-159.
7. Otaqulov, O. X., & Pulatova, G. A. Q. (2021). Sun'iy intellekt va uning insoniyat faoliyatida tutgan o'rni. *Scientific progress*, 2(8), 929-935.